

LAPORAN INDIVIDU

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

Lokasi : Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) NURHASANAT

(Pondok Pesantren Al Qur'an Nurhasanat) , Kp Qatar 004/004 Desa Jatiragas

Kec. Jatisari Kab. Karawang

14 Oktober - 3 November 2025

JUDUL KEGIATAN

PROJECT BASED LEARNING (PBL)

**BIDANG SMART: PEMBUATAN KONTEN VISUAL UNTUK MEDIA
SOSIAL**

Disusun Oleh:

AHMAD YUSUP EFENDI

FAKULTAS AGAMA ISLAM

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

NOVEMBER 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BLKK Nurhasanat dengan lancar.

Laporan ini merupakan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan praktik pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan dalam rentang waktu 14 Oktober sampai 3 November 2025. Pelaksanaan kegiatan PPL ini memberikan pengalaman berharga bagi saya dalam mengembangkan keterampilan teknis, kreativitas, serta pemahaman terhadap alur kerja produksi konten visual berbasis Project Based Learning (PBL).

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh instruktur, pembimbing, serta pihak BLKK Nurhasanat yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kesempatan untuk belajar dan berkarya selama pelaksanaan kegiatan PPL ini. Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk lebih sempurnanya laporan ini kelak. saya berharap semoga hasil laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya demi peningkatan kualitas pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di masa mendatang

Karawang, 4 November 2025

Ahmad Yusup Efendi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kegiatan PPL.....	1
1.3 Manfaat Kegiatan PPL.....	2
BAB II PROFIL BLKK NURHASANAT.....	2
2.1 Sejarah Singkat.....	2
2.2 Visi, Misi dan Tujuan BLKK.....	2
2.3 Struktur Organisasi.....	3
2.4 Program Pelatihan.....	3
2.5 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelatihan.....	4
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	5
3.2 Peran dan Tanggung Jawab.....	5
3.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran.....	5
3.4 Evaluasi dan Penilaian Peserta.....	5
BAB IV Penutup	6
4.1 Kesimpulan.....	6
4.2 Saran.....	6
DAFTAR PUSTAKA	7
LAMPIRAN	
• Surat Izin PPL	
• Surat Pengesahan Instansi	
• Presensi Harian	
• Agenda Harian	
• Lembar Penilaian Guru Pamong	
• Lembar Penilaian DPL	
• Dokumentasi Kegiatan	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman nyata dalam dunia kerja sekaligus mengembangkan kompetensi profesional. Dalam pelaksanaannya, saya berperan sebagai pengajar pada program *Project Based Learning (PBL)* di Balai Latihan Kerja Komunitas Nurhasanat, khususnya pada Program Pelatihan Smart Creative Skills : Pembuatan Konten Visual untuk Media Sosial.

Perkembangan media digital menuntut lembaga untuk memiliki konten visual yang kreatif, informatif, dan relevan sebagai sarana komunikasi dan promosi. Oleh karena itu, Balai Latihan Kerja Komunitas Nurhasanat (BLKK) Nurhasanat menghadirkan program PBL yang berfokus pada pembelajaran berbasis proyek agar peserta pelatihan mampu menghasilkan karya konten visual yang aplikatif dan sesuai kebutuhan lembaga.

Melalui kegiatan PPL ini, saya berkontribusi dalam membimbing peserta pelatihan mulai dari perencanaan, proses produksi, hingga evaluasi konten visual untuk media sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peserta sekaligus menjadi pengalaman profesional bagi saya dalam dunia pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

1.2 Tujuan Kegiatan

- a. Mengembangkan keterampilan pembuatan konten visual.
- b. Memahami alur kerja produksi konten.
- c. Menghasilkan proyek akhir video promosi sekolah

1.3 Manfaat Kegiatan PPL

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan manfaat bagi saya dalam memperoleh pengalaman nyata sebagai pengajar pada pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*). Melalui kegiatan ini, saya dapat mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta mengasah kompetensi teknis di bidang desain grafis dan video editing. Selain itu, kegiatan PPL ini menjadi sarana refleksi dan evaluasi diri untuk meningkatkan kualitas mengajar dan kesiapan menghadapi dunia kerja.

BAB II PROFIL BLKK NURHASANAT

2.1 Sejarah Singkat

Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Nurhasanat adalah Lembaga Pelatihan Kerja (BLK) di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang fokus pada pelatihan berbasis kompetensi, seperti di bidang desain grafis dan video editing, untuk mencetak tenaga kerja terampil dan berjiwa wirausaha mandiri, khususnya bagi santri, alumni, dan masyarakat umum di wilayah Karawang dan sekitarnya.

2.2 Visi, Misi dan Tujuan BLKK Nurhasanat

Visi

Terwujudnya Lembaga Pelatihan Kerja yang unggul, kompeten, dan beretika dalam mencetak tenaga kerja di bidang desain grafis serta mampu berwirausaha mandiri.

Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, **Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Nurhasanat** memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi secara profesional
2. Membantu pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas.

3. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki jiwa wirausaha mandiri.
4. Meningkatkan keterampilan santri, alumni, dan masyarakat dalam bidang Desain Komunikasi Visual.

Tujuan

Adapun tujuan pendirian dan penyelenggaraan pelatihan di BLKK Nurhasanat adalah:

1. Menyiapkan SDM dengan kompetensi keterampilan bidang Desain Komunikasi Visual.
2. Membantu individu dalam membuka lapangan kerja sendiri.
3. Memberikan keterampilan kepada santri, alumni, dan masyarakat agar siap memasuki dunia kerja.
4. Mendukung pemerintah dalam menyediakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan.

2.3 Struktur Organisasi

- Ketua : Rocmad, S.T
- Sekretaris Bendahara : Priyanto, S.Kom
- Pengelola : Muhammad Nurdin Annas
- Instruktur : Ahmad Rifki Fadhillah

2.4 Program Pelatihan

Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Nurhasanat menyelenggarakan program pelatihan yang berfokus pada bidang **Multimedia** dengan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi. Program pelatihan dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri kreatif. Salah satu program unggulan yang dilaksanakan adalah

Pelatihan Video Editor, yang dipadukan dengan pelatihan **Desain Grafis**. Dalam pelaksanaannya, peserta diberikan pembelajaran mulai dari dasar perancangan visual, pengolahan grafis, hingga proses penyuntingan video. Seluruh kegiatan pelatihan dilakukan melalui metode praktik langsung dan *Project Based Learning (PBL)*, sehingga peserta mampu menghasilkan karya nyata yang aplikatif.

Melalui program pelatihan tersebut, **Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK)** Nurhasanat diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan siap bersaing di dunia kerja maupun mampu membuka peluang usaha secara mandiri.

2.5 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelatihan

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan, BLKK Nurhasanat dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti **ruang pelatihan, perangkat komputer, akses internet, kamera DSLR** dan peralatan pendukung multimedia lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk mendukung proses pembelajaran berbasis praktik, khususnya dalam bidang desain grafis dan video editing, sehingga peserta pelatihan dapat mengikuti kegiatan secara efektif dan optimal.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Nurhasanat sebanyak 6 kali pertemuan dalam rentang waktu 14 Oktober sampai 3 November 2025.” Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal pelatihan yang telah ditetapkan oleh pihak Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Nurhasanat, dengan menyesuaikan kebutuhan peserta pelatihan.

3.2 Peran dan Tanggung Jawab

Selama pelaksanaan PPL, saya bertugas sebagai pengajar di bidang Multimedia khususnya desain grafis dan video editing. Saya bertanggung jawab dalam menyampaikan materi dasar, mendampingi peserta saat praktik, membantu menyelesaikan kendala teknis yang dihadapi peserta, serta mengarahkan peserta dalam menyelesaikan proyek konten visual sesuai dengan tugas yang diberikan.

3.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan metode *Project Based Learning (PBL)* yang menitikberatkan pada praktik langsung. Kegiatan pembelajaran meliputi pengenalan dasar Desain Komunikasi Visual, perancangan konsep konten visual, praktik desain grafis dan video editing, hingga penyelesaian proyek berupa konten visual yang siap digunakan. Peserta dibimbing secara aktif agar mampu mengembangkan keterampilan teknis dan kreativitas.

3.4 Evaluasi dan Penilaian Peserta

Evaluasi dan penilaian peserta dilakukan berdasarkan proses dan hasil kegiatan pembelajaran. Penilaian mencakup kehadiran dan keaktifan peserta, kemampuan dalam mengikuti instruksi, keterampilan teknis dalam desain grafis dan video editing, serta hasil akhir proyek yang dikerjakan. Evaluasi dilakukan secara sederhana dan berkelanjutan sebagai bentuk pemantauan perkembangan peserta selama mengikuti pelatihan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BLKK Nurhasanat selama 6 hari, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman langsung bagi saya sebagai pengajar. Kegiatan pembelajaran yang berfokus pada desain grafis dan video editing memberikan ruang bagi peserta untuk belajar melalui praktik secara langsung.

Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pengalaman dalam mengelola proses pembelajaran, mendampingi peserta dengan latar belakang kemampuan yang beragam, serta memahami kondisi nyata pelatihan kerja berbasis kompetensi. Di sisi lain, peserta pelatihan juga mendapatkan tambahan keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun untuk membuka peluang usaha secara mandiri.

4.2 Saran

Kedepannya, saya berharap dapat lebih meningkatkan kemampuan dalam mengelola pembelajaran berbasis proyek serta memperdalam keterampilan teknis di bidang desain grafis dan video editing agar dapat memberikan pendampingan yang lebih optimal

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). *Profil Balai Latihan Kerja Komunitas Nurhasanat*.

PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : Project Based Learning (PBL) Pembuatan Konten Visual untuk
Media Sosial

Nama : Ahmad Yusup Efendi

NIM : 1000609

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal : 3 November 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Kedisiplinan dan Etika		20		
2	Perangkat Pembelajaran		20		
3	Praktik Mengajar		30		
4	Laporan dan Refleksi		20		
5	Sikap Profesional		10		

Penilai,

(_____)

PELAKSANAAN KEGIATAN

SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Project Based Learning (PBL)
Pembuatan Konten Visual untuk Media Sosial

Nama Pelaksana : Ahmad Yusup Efendi

NIM : 1000609

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal Pelaksanaan : 14 Oktober 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan/atau bukti fisik pelaksanaan kegiatan PPL di BLKK Nurhasanat		30		
2	Ketepatan metode PPL dalam mendukung kegiatan pelatihan dan pembelajaran di BLKK Nurhasanat		30		
3	Spesifikasi kegiatan sesuai dengan program dan metode pelatihan yang diterapkan di BLKK Nurhasanat		40		
Total			100		

Penilai,

(_____)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yusup Efendi

NIM : 1000609

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul ***Project Based Learning (PBL) Pembuatan Konten Visual untuk Media Sosial*** untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Karawang, 14 Oktober 2025

Mengetahui,

Ahmad Yusup Efendi

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan oleh :

Nama : Ahmad Yusup Efendi

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

Project Based Learning (PBL) Pembuatan Konten Visual untuk Media Sosial.

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyanto, S.Kom

Jabatan: Sekretaris

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Karawang, 14 Oktober 2025

(Priyanto, S.Kom)

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

IDENTITAS KEPALA INSTANSI DAN INSTRUKTUR

**PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025**

Nama Instansi : Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Nurhasanat

NO	NAMA DAN GELAR LENGKAP	TEMPAT TGL. LAHIR	KET
1	Rocmad, S.T		Kepala BLK
2	Priyanto, S.Kom		Sekretaris
3	Ahmad Rifki Fadhillah	Karawang, 12-02-2003	Instruktur
4	Muhammad Nurdin Annas		Pengelola
5			

Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL

Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL

IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG

**PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025**

Nama Instansi : Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Nurhasanat

NO	NAMA GURU PAMONG	NAMA MAHASISWA	MATA PELAJARAN	KELAS
1	Ahmad Rifki Fadhillah	Ahmad Yusup Efendi	Pembuatan Konten untuk media sosial	Peserta Pelatihan

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPL

Tempat Pelaksana : Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Nurhasanat

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Kehadiran *
1	Ahmad Yusup Efendi	1000609	14/10/2025, 21/10/2025, 25/10/2025, 28/10/2025, 1/11/2025, 3/11/2025

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPL

Karawang, 4 November 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Muhammad Oky Muhlisin, S.Pd., Lc

Guru Pamong

Ahmad Rifki Fadhillah

AGENDA HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Nama : Ahmad Yusup Efendi
 NIM : 1000609
 Program Studi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam
 Tempat PPL : **Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK)**
Nurhasanat

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Guru Pamong
1.	14/10/2025	Pendampingan pembelajaran Dasar-Dasar Copywriting	
2.	21/10/2025	Pendampingan pelatihan Integrasi Canva dan CapCut	
3.	25/10/2025	Pendampingan pembelajaran Audio Editing Dasar dan Musik	
4.	28/10/2025	Pendampingan pelatihan Motion Graphic Dasar	
5.	1/11/2025	Pendampingan Pembuatan Headline konten	
6.	3/11/2025	Pendampingan pelatihan teknik pengambilan video pendek	

Karawang, 14 November 2025

Kepala BLKK Nurhasanat

 (Priyanto, S.Kom)

LEMBAR PENILAIAN PPL/PKL/MAGANG*

Nama : Ahmad Yusup Efendi
 NIM : 1000609
 Prodi / fakultas : Pendidikan Agama Islam
 Tempat PPL/PKL/MAGANG* : Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Nurhasanat

A. KOMPONEN PENILAIAN OLEH DPL:

No	Komponen Penilaian	Nilai (angka)
1.	Relevansi bidang keilmuan	
2.	Kemampuan menjelaskan isi luaran / hasil	
3.	Kemampuan menjawab pertanyaan	
4.	Kemampuan menganalisis	
5.	Kelengkapan isi laporan/luaran	
6.	Aspek kebahasaan	
7.	Kemampuan untuk melaksanakan arahan pembimbing	
8.	Kedisiplinan dan keaktifan selama kegiatan	
	Jumlah Nilai	
	Nilai Akhir = jumlah nilai : 8	

B. NILAI AKHIR PPL/PKL/MAGANG*

Nilai akhir PPL/PKL/Magang = (angka dan huruf)*

- *Nilai akhir ppl/pkl/magang diisi oleh DPL dengan memperhatikan rumus yang telah ditetapkan

$$NA \text{ PPL/PKL/Magang}^* = \frac{NPI (60\%) + NPD (40\%)}{2}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NPI : Nilai dari perusahaan/guru pamong

NPD : Nilai dari DPL

- *Aturan penilaian* : Nilai PPL, PKL dan Magang adalah gabungan antara nilai yang ditetapkan oleh guru pamong (PPL) atau pembimbing dari Instansi/perusahaan (PKL/Magang) dan nilai dari Dosen pembimbing lapangan (DPL) dengan rumus penghitungan diatas.

Nilai Akhir	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu AM)
90 – 100	A	4,00
85 – 89	A-	3,67
80 – 84	B+	3,33
75 – 79	B	3,00
70 – 74	B-	2,67
65 – 69	C+	2,33
60 – 64	C	2,00

.....2025

Menyetujui
 Koordinator Pelaksana PPL/PKL/Magang*

Mengetahui
 Dosen Pembimbing Lapangan

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PRAKTIK PENGALAMAN
LAPANGAN**

TAHUN AKADEMIK 2024-2025

1. Nama Mahasiswa : Ahmad Yusup Efendi
2. NIM : 1000609
3. Fakultas / Program Studi : Pendidikan Agama Islam
4. Tempat PPL : Balai Latihan Kerja Komunitas Nurhasanat

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Tanda Tangan DPL PPL
1			
2			
3			
4			

Mengetahui,
Ketua Pelaksana PPL

Dosen Pembimbing Lapangan,

Iin Baroroh Ma'arif, S.S., M.Pd.

Muhammad Oky Muhlisin ,S.Pd.,Lc

Catatan : Kartu ini harap dibawa setiap konsultasi

